

ZNAČAJNE KARAKTERISTIKE OLOVA I LEGURA SA ANTIMONOM U PROIZVODNJI STRELJAČKE MUNICIJE

SIGNIFICANT CHARACTERISTICS OF LEAD AND ALLOYS WITH ANTIMONY IN THE PRODUCTION OF SHOOTING AMMUNITION

Miroslav Papović

Prvi partizan a.d. Užice

<http://doi.org/10.5281/zenodo.13874051>

Rezime

Upotreba olova i njegovih legura je značajna za vojne svrhe (izrada revolverskih, pištoljskih, pušćanih i drugih zrna). Zrna streljačke municije se najčešće izrađuju od dvojne legure olova sa antimonom. Zrna mogu biti izrađena samo od legure olovo/antimon (olovna zrna) ili sa košuljicom (najčešće od legure CuZn) u koju je smješteno jezgro od olova i antimona. Zbog specifične namjene kvalitet olova i legura sa antimonom mora biti visok da bi se obezbijedile zahtijevane karakteristike municije : brzina zrna, preciznost (hemijski sastav i homogenost legura), efekti na cilju (masa, oblik, tvrdoća), masa zrna (hemijski sastav, vrsta legure, gustina), pritisak barutnih gasova (tvrdoća zrna), smanjenje olovljenja cijevi oružja (hemijski sastav, tvrdoća)... U ovom radu biće prikazani rezultati hemijskog sastava, tvrdoća po metodi Vickers HV1 i gustine za dvije isporuke rafinisanog olova i sedam legura olovo/antimon. Dobijeni rezultati pokazuju karakteristike rafinisanog olova i legura olovo/antimon od kojih se izrađuju zrna streljačke municije i dobra su osnova projektantima zrna municije za projektovanje proizvoda i dobijanje definisanih zahtijeva.

Ključne riječi: *olovo, legura olovo/antimon, zrna streljačke municije, hemijski sastav, tvrdoća po Vickersu HV1, gustina*

UVOD

Upotreba olova i njegovih legura sa antimonom je značajna za izradu limova, traka, cevi, žice, akumulatora, ploča za zaštitu od radioaktivnog zračenja, hemijskih aparata, olovnih boja, vojne svrhe (izrada pušćanih i drugih zrna).

Za izradu zrna streljačke municije upotrebljava se dvojna legura olova sa antimonom. Zrna mogu biti izrađena samo od legure olovo/antimon (olovna zrna) ili zrna sa košuljicom (najčešće od legure CuZn) u koju je smješteno jezgro od olova i antimona.

Olovo je vrlo mek, duktilan metal i može se sjeći nožem [1]. Tvrdoća po Brinelu iznosi samo 4 HB, po Vickersu 5,2 HV, a po Mossovoj sklali minerala 1,5, granica tečenja je 5 do 8 N/mm², zatezna čvrstoća 11 do 19 N/mm², kontrakcija 100% i izduženje do 50%. Spada u teške metale, gustina mu je 11,34 g/cm³. Strukturu, kao i kod drugih metala sa kubnom površinski centriranom kristalnom rešetkom, sačinjavaju poligonalna zrna sa lamelama dvojnika. Tačka topljenja je niska, 327°C, pa rekristalizacija poslije deformacije nastaje već na sobnoj temperaturi. Zbog toga otvrdnjavanje olova hladnom deformacijom nije moguće. Kod elektrolitičkog olova već na 100°C dolazi do porasta zrna.

Antimon se javlja u četiri alotropske modifikacije: stabilna metalna forma i tri metastabilne forme (eksplozivna, siva amorfnna i žuta) [2]. Metalni antimon je krt, srebrnasti, sjajno-sivi metal, tvrdoće po Brinelu 30-58 HB, po Vickersu 30-60 HV [3], po Mossovoj skali ima tvrdoću

3, zateznu čvrstoću 11,4 MPa, gustinu 6,68 g/cm³ i tačku topljenja 630,5°C (pri tome mu se zapremina smanjuje a pri očvršćavanju povećava). Elementarni antimon ima slojevit strukturu čiji se slojevi sastoje od spojenih, naboranih, šestočlanih prstenova. Najbliži i sledeći najbliži susjedi formiraju nepravilan oktaedarski kompleks, gdje su tri atoma u istom dvostrukom sloju neznatno bliži od tri atoma u sledećem. Ovo relativno gusto pakovanje je uzrok velike gustine (6,68 g/cm³), ali slaba veza između slojeva dovodi do niske tvrdoće i krтости antimona [4].

Značajne karakteristike legura od kojih se izrađuju olovna zrna i jezgra za streljačku municiju su hemijski sastav, tvrdoća i gustina.

Prema preporukama olovna zrna i olovna jezgra se izrađuju od rafinisanog olova i antimona.

Hemijski sastav rafinisanog olova po vrstama je dat u tabeli 1 [5.]

Tabela 1 Sastav olovnih vrsta SRPS EN 12659 u mass %

Oznaka	Sadržaj olova min.	Elementi									Ukupno
		Ag max.	As max.	Bi max.	Cd max.	Cu max.	Ni max.	Sb max.	Sn max.	Zn max.	
PB990R	99,990	0,0015	0,0005	0,0100	0,0002	0,0005	0,0002	0,0005	0,0005	0,0002	0,010
PB985R	99,985	0,0025	0,0005	0,0150	0,0002	0,0010	0,0005	0,0005	0,0005	0,0002	0,015
PB970R	99,970	0,0050	0,0010	0,030	0,0010	0,0030	0,0010	0,0010	0,0010	0,0005	0,030
PB940R	99,940	0,0080	0,0010	0,060	0,0020	0,0050	0,0020	0,0010	0,0010	0,0005	0,060

Hemijski sastav rafinisanog antimona po vrstama je dat u tabeli 2 [6].

Tabela 2 SRPS C.E1.200 :1988 Rafinisani antimon u bloku - Tehnički uslovi, mass %

Vrsta	Oznaka	Sb najmanje	As najviše	Pb najviše	Fe najviše	S najviše	Ostalo ukupno
1	Sb 99,60	99,60	0,08	0,20	0,05	0,04	0,03
2	Sb 99,50	99,50	0,10	0,27	0,05	0,04	0,04
3	Sb 99,5	99,5	0,16	0,30	0,06	0,04	0,04

Legure olova i antimona se označavaju PbSbX , gdje X označava procentualni sadržaj antimona u leguri u masenim udjelima, dok je sadržaj dozvoljenih nečistoća uslovljen osnovnim standardima za rafinisanu olovo i antimon.

Legure olovo-antimon grade jednostavan eutektički sistem (slika 1). Eutektička tačka nalazi se pri 88,9% Pb + 11,1% Sb i 252°C. α -čvst rastvor bogat olovom rastvara u čvstom stanju na eutektičkoj temperaturi 3,5% Sb, a na 100°C samo 0,44%Sb. β-čvst rastvor, bogat antimonom, rastvara na eutektičkoj temperaturi oko 5%Pb. Tačka topljenja olova snižava se dodatkom antimona, a tačka topljenja antimona dodatkom olova. Pošto se primarno iz rastopa pri hlađenju ne izdvajaju čisti metali, već α- i β-čvrti rastvori, ne važi Raultov zakon.

Pri očvršćavanju legura 95%Pb + 5%Sb, čim se dostigne likvidus kriva na 300°C, izdvaja kristale primarnog α -čvstog rastvora bogatog olovom. Oni sadrže oko 1,5%Sb u čvrtom rastvoru. Na taj način ostatak rastopa osiromašuje olovom. Ostatak rastopa se sve više osiromašuje olovom, dok primarni čvrt rastvor olova difuzijom uzima još nešto antimona iz rastopa. Kad se dostigne eutektička temperatura 252°C, α-čvst rastvor sadrži 3,5%Sb, a rastop 11,1%Sb. Odnos količina α -čvstog rastvora i ostatka rastopa izračunava se na temperaturi 252°C na osnovu zakona poluge (a=5-3,5=1,5 i b=11,1-5=6,1):

$$m_{\alpha} = (6,1 / (1,5 + 6,1)) \times 100\% = 80\% \text{ primarnog } \alpha \text{-čvstog rastvora (3,5\% Sb)}$$

$$m_{\beta} = (1,5 / (1,5 + 6,1)) \times 100\% = 20\% \text{ zaostalog rastopa (11,1 \% Sb)}$$

20% zaostalog rastopa sa 88,9% Pb + 11,1% Sb raspada se pri konstantnoj temperaturi od 252°C u finu smještu α - i β -čvrstih rastvora, u eutektikum ($\alpha + \beta$).

Pri daljem hlađenju mijenja se sastav α - i β -čvrstih rastvora prema toku linije rastvorljivosti: iz α -čvstog rastopa, koji na 252°C sadrži 3,5%Sb, izdvajaju se β - kristali, jer na 100°C sposobnost rastvaranja antimona iznosi samo 0,44%. Ovaj proces se naziva taloženjem, a izdvojeni β - kristali talogom. Pri opisu ovog eutektičkog sistema stvaranje taloga biće zanemareno.

Struktura legura sa 95%Pb + 5%Sb sastoji se od očvršćavanja iz dva strukturna sastojka: kristali primarnog α -čvstog rastvora bogatog olovom ugrađeni su u eutektičku osnovnu masu koja se sastoji iz ($\alpha + \beta$) (Slika 2.). α - kristali se pojavljuju kao crni homogeni dendriti, a ($\alpha + \beta$) – eutektikum kao fino išarana heterogena osnovna masa.

Slika 1 Dijagram stanja legure PbSb

Legura 90%Pb + 10%Sb očvršćava na isti način kao kao prethodno opisana legura 95%Pb + 5%Sb, samo se odnos količina primarnog α -čvstog rastvora i ostatka rastopa mijenja usled povećanog sadržaja antimona. Na eutektičkoj temperaturi 252°C dobija se ($a=10-3,5=6,5$ i $b=11,1-10=1,1$):

$$m_{\alpha} = (1,1 / (6,5 + 1,1)) \times 100\% = 14,5\% \text{ primarnog } \alpha \text{ -čvstog rastvora}$$

$$m_{\beta} = (6,5 / (6,5 + 1,1)) \times 100\% = 85,5\% \text{ zaostalog rastopa .}$$

Po očvršćavanju 14,5% primarnih kristala α -čvstog rastvora ugrađeno je u 85,5% eutektikuma ($\alpha + \beta$), slika 3.

Kristalizacija eutektičkog rastopa sa 88,9% Pb + 11,1% Sb počinje neposredno eutektičkom reakcijom na 252°C : $R \rightarrow (\alpha + \beta)$. Rastop se razlaže na konstantnoj temperaturi u eutektičku smještu α - i β -čvrstih rastvora. Ne dolazi do izdvajanja primarnih kristala. Slika 4 pokazuje heterogenu strukturu eutektikuma pri većem uvećanju. Pošto je olovo sa prisutnih 88,9% u velikom višku, ono čini osnovnu masu eutektikuma. U njemu su uloženi kristalići antimona u obliku fine, filigranske, nepravilne strukture.

Legura 70% Pb + 30% Sb izdvaja, čim se dostigne likvidus linija na 360°C, primarne β -kristale, bogate antimonom. Ostatak rastopa osiromašuje na taj način antimonom i postaje bogat olovom. Na 252°C β -čvrst rastvor sadrži 5% Pb, dok ostatak rastopa opet ima eutektički sastav 88,9% Pb + 11,1% Sb i razlaže se u eutektikum ($\alpha + \beta$). Količinski udjeli primarnog β -čvrstog rastvora i eutektikuma su kod ove legure ($a=30-11,1=18,9$ i $b=95-30=65$):

$$m_{\alpha} = (18,9 / (18,9 + 65)) \times 100\% = 23\% \text{ primarnog } \beta \text{-čvrstog rastvora}$$

$$m_{\beta} = (65 / (18,9 + 65)) \times 100\% = 77\% \text{ eutektikuma } (\alpha + \beta).$$

Slika 5 pokazuje strukturu legure 70% Pb + 30% Sb. Svijetli primarni β -kristali su djelimično dendritni, a većinom idiomorfni (ograničeni kristalnim ravnima). Fina građa eutektičke osnovne mase slabo se zapaža, jer se pri poliranju uzorka meki eutektikum bogat olovom brže skida, a tvrdi β -kristali ostaju u reljefu.

Na dijagramu stanja olovo-antimon treba shvatiti da se lijevo od 3,5%Sb nalazi α -čvrst rastvor sa izdvojenim β -talogom, od 3,5 do 11,1% Sb primarni α -čvrst rastvor i eutektikum ($\alpha + \beta$), pri 11,1 Sb samo eutektikum ($\alpha + \beta$), od 11,1 do 95% Sb β -čvrst rastvora i eutektikum ($\alpha + \beta$) i od 95 do 100% Sb β -čvrst rastvor sa izdvojenim α -talogom. U faznom polju oznaka " $\alpha + \beta$ " znači samo vrstu stvarno prisutnih kristala. O njihovoj raspodjeli i veličini, dakle da li se radi o primarnom kristalu, eutektikumu ili talogu i o apsolutnoj količini, ništa se ne kaže. Struktura legure mora se izvesti na osnovu toka kristalizacije.

Slika 2 95% Pb+5% Sb. Primarni α -dendriti u ($\alpha+\beta$) eutektikumu. Nenagriženo (100:1)

Slika 3 90% Pb+10% Sb. Primarni α -dendriti u ($\alpha+\beta$) eutektikumu. (100:1)

Slika 4 89,9% Pb+11,1% Sb. ($\alpha+\beta$) eutektikum. (100:1)

Slika 5 70% Pb+30% Sb. Primarni β -kristali u ($\alpha+\beta$) eutektikumu. (100:1)

O vrsti i količini sastojaka strukture u nekom eutektičkom sistemu daje podatke strukturni pravougaonik na Slici 6. Iz njega se vidi da u slučaju ravnoteže legura sa 50%Pb + 50%Sb sadrži 54% eutektikuma, 44% primarnog β -čvstog rastvora i 2% α - taloga.

Slika 6 Strukturni pravougaonik legura olovo-antimon

Slika 7 Krive hlađenja legura PbSb -
1:100%Pb;2:95%
Pb+5%Sb;3:89,9%Pb+11,1%Sb;4:40%Pb+60
% Sb;5:100%Sb.

Na krivima hlađenja izdvajanje primarnih kristala daje prevojnu tačku, a očvršćavanje pri konstantnoj temperaturi eutektičkog rastopa odnosno ostatka rastopa daje zastoj. Slika 7 pokazuje izbor raznih krivih hlađenja sistema olovo-antimon. Dok čisto olovo (kriva 1) i čist antimon (kriva 5) pokazuju zastoj na temperaturi topljenja od 327°C, odnosno 630°C, sve hipoeutektičke legure (leže lijevo od eutektičke koncentracije) imaju tačku prevoja, koja pokazuje primarno izdvajanje α - čvstog rastvora (kriva 2), a sve hipereutektičke legure imaju tačku prevoja koja pokazuje primarno izdvajanje β -čvstog rastvora (kriva 4). Sve Pb-Sb legure sa sadržajem Sb između 3,5 i 95% pokazuju na eutektičkoj temperaturi od 252°C zastoj, koji je izazvan očvršćavanjem eutektikuma (krive 2,3,4). Eutektički rastop ne daje prevoj , već samo zastoj (kriva 3). Dužina eutektičkog zastoja, pod pretpostavkom iste težine rastopa, proporcionalna je količini očvršlog eutektikuma, dakle kod eutektičke legure najveća. [1]

EKSPERIMENTALNI DIO

Određivanje karakteristika je vršeno na uzorcima koji su isporučeni (1,2,7,8,9) i na uzorcima koji su izrađeni u našoj proizvodnji (3,4,6) od rafinisanog olova i antimona (sastav deklarisan u Tabeli 3).

Tabela 3 Rafinisan antimon za legiranje uzoraka 3, 4, 6: u mass%

Porijeklo	Oznaka vrsta	Sb	As	Pb	Fe	S
Indija	Sb 99,60	99,67	0,002	0,109	-	-

Hemijski sastav rafinisanog olova i legura PbSbX je određen Optičkom emisionom spektrometrijom (OES) uz pobudu iskrom po standardu SRPS ENV 12908 Olovo i legure olova – Analiza optičkom emisionom spektrometrijom (OES) uz pobudu iskrom [7] na uređaju *Spectro Maxx F LMX 06*. Za svaki uzorak je izvršeno pet do deset analiza u zavisnosti od količine isporuke i to na različitim uzorcima, a rezultati su dati kao srednja vrijednosti sadržaja sa pripadajućom standardnom devijacijom.

Tvrdoća rafinisanog olova i antimona, te legura, je određena po metodi Vikers u skladu sa standardom SRPS EN ISO 6507-1:2018– Metalni materijali – Ispitivanje tvrdoće po Vikersu - Deo 1: Metoda ispitivanja [8] sa opterećenjem HV1 na uređaju *Falcon 500 Inova Test*. Na svim uzorcima kojima je određen hemijski sastav, tvrdoća je mjerena na pet različitih uzoraka na dva mjesta na uzorku – što znači da je za svaki uzorak bilo deset mjerenja a rezultati su dati kao srednja vrijednost tvrdoće sa pripadajućom standardnom devijacijom. Određivanje gustine uzoraka je rađeno u skladu standardom ISO 2781 : 2018 – Guma, vulkanizovana ili termoplastična [9] po metodi A : masa uzorka i masa vode jednake zapremini uzorka određuje se korišćenjem vage sa oprugom. Prividna masa ispitnog uzorka kada je uronjen u vodu je manja od mase uzorka na vazduhu za masu istisnute vode, pri čemu je zapremina istisnute mase vode jednaka zapremini uzorka za ispitivanje. Ispitni uzorak je bio bez pukotina i prašine, i mase od najmanje 2,5 grama. Za sve uzorke rafinisanog olova, antimona i legura, mjerenje je rađeno na tri različita komada, a rezultati su dati kao srednja vrijednost gustine sa pripadajućom standardnom devijacijom.

REZULTATI I DISKUSIJA

Rezultati hemijskog sastava rafinisanog olova i legura PbSbX su prikazani u Tabeli 4. U tabeli su dati rezultati srednjih vrijednosti sadržaja elemenata sa pripadjućom standardnom devijacijom. Iz dobijenih rezultata se zaključuje da je kvalitet rafinisanog olova u skladu sa zahtjevima Standarda, i da odgovara vrsti PB970R. Legure PbSbX u svom hemijskom sastavu imaju sadržaj nečistoća u skladu dozvoljenim sadržajem nečistoća koji je uslovljen sadržajem nečistoća rafinisanog olova i antimona. U daljoj analizi može se tvrditi da se radi o binarnoj leguri PbSbX, te da se uticaj nečistoća može zanemariti. Vrlo mala standardna devijacija za sve elemente pokazuje da su svi uzorci homogeni tj da je hemijski sastav ujednačen.

Rezultati tvrdoća po metodi Vikers sa opterećenjem HV1 rafinisanog olova i legura PbSbX su prikazani u tabeli 5. U tabeli su dati rezultati srednjih vrijednosti tvrdoća sa pripadjućom standardnom devijacijom. Tvrdoće rafinisanog olova su u skladu sa teoretskim (po Vikersu $5,2 \text{ N/mm}^2$). Dobijene tvrdoće za ispitane uzorke od $3,32$ i $4,67 \text{ N/mm}^2$ to potvrđuju ali i govore da postoje razlike za različite isporuke iako po hemijskom sastavu pripadaju istoj grupi 970R klasifikacije za rafinisanu olovo po Standardu. Ove razlike mogu biti posledica hemijskog sastava (različitog sadržaja primjesa koje vrše mikrolegiranja i utiču na tok kristalizacije), porijekla rafinisanog olova (da li je dobijen iz ruda ili procesa recikliranja), tehnološkog postupka izrade (brzine hlađenja i drugih uslova kristalizacije olova)... Da bi odgovorili na pitanje o razlikama u tvrdoći dva ispitana uzorka rafinisanog olova morali bi znati sve podatke o proizvodnji olova, a kako ih ne znamo, ne može se dati tačan razlog ovih razlika. Stoga u procesu projektovanja i izrade zrna streljačke municije ovaj podatak se mora imati na umu. U procesu proizvodnje zrna streljačke municije hemijski sastav rafinisanog olova i antimona se kontroliše i na osnovu njega se vrši prihvatanje sirovina za izradu legura, ali i tvrdoća početnih sirovina utiče na karakteristike legura i treba da bude definisana i određivana u procesu verifikacije sirovina, kako bi se dobile legure sa karakteristikama koje se zahtijevaju.

Tabela 4 Rezultati hemijskog sastava uzoraka refinisanog olova i legura PbSb korišćenih u eksperimentu: sastav u mass%/standardna devijacija

Uzorak 9	Uzorak 8	Uzorak 7	Uzorak 6	Uzorak 5	Uzorak 4	Uzorak 3	Uzorak 2	Uzorak 1	Oznaka
									Oznaka materijala
PbSb12,45	PbSb11,06	PbSb9,1	PbSb6,57	PbSb4,48	PbSb2,43	PbSb1,26	970R	970R	Sadržaj olova
87,52 0,795	88,92 0,182	90,84 0,0385	93,39 0,10	95,50 0,028	97,55 0,0412	98,717 0,0172	99,977 0,0019	99,979 0,0026	
0,0026 0,00019	0,0022 0,00052	0,0014 0,00001	0,0018 0,00003	0,0019 0,00003	0,0016 0,00007	0,0016 0,00005	0,00058 0,00001	0,0017 0,00001	Ag
0,0079 0,0014	0,0014 0,00023	0,0012 0,00015	0,0137 0,00018	0,0011 0,00028	0,0048 0,00017	0,0029 0,00021	0,001 0,0014	0,001 0,00012	As
0,0052 0,00025	0,0131 0,0019	0,0054 0,00004	0,0102 0,00012	0,0115 0,00008	0,0104 0,0001	0,0105 0,00013	0,0153 0,00006	0,0111 0,00006	Bi
0,00019 0,000	<0,00010 0,000	0,00048 0,00003	<0,00010 0,000	<0,00010 0,000	<0,00010 0,000	<0,00010 0,000	<0,00005 0,000	<0,0000 5 0,000	Cd
0,0046 0,0001	0,00076 0,00046	0,0391 0,00021	0,00077 0,00002	0,00041 0,00004	0,0010 0,00015	0,0021 0,0026	0,00077 0,00041	0,00054 0,00014	Cu
0,0016 0,0001	0,00043 0,00009	0,0032 0,00009	0,0002 0,00009	0,00042 0,00007	0,00027 0,00005	0,00021 0,0001	0,00013 0,00002	0,00013 0,00001	Ni
12,45 0,794	11,06 0,185	9,1 0,0381	6,57 0,10	4,48 0,0028	2,43 0,041	1,26 0,0172	0,001 0,00007	0,001 0,00008	Sb
<0,00030 0,000	<0,00030 0,000	<0,00030 0,000	<0,00030 0,000	<0,00030 0,000	<0,00030 0,000	<0,00030 0,00001	0,00033 0,00001	0,00028 0,00001	Sn
0,00029 0,00002	0,00029 0,00002	0,00029 0,000	0,00024 0,00001	0,00019 0,00001	0,00021 0,00005	0,00051 0,00008	0,00047 0,00017	0,00013 0,00003	Zn
<0,0010 0,000	<0,0010 0,00007	0,0019 0,0004	0,0028 0,00022	0,0019 0,00016	0,0024 0,00046	0,002 0,00038	<0,0010 0,000	<0,0010 0,000	S

Porast tvrdoće sa sadržajem antimona do 3,5% (α -čvrst rastvor sa izdvojenim β - talogom) je značajan i sa tvrdoća od oko 5 N/mm² raste na oko 12 N/mm². Porast tvrdoća sa sadržajem antimona od 3,5 do 11,1 % (primarni α - čvrst rastvor i eutektikum ($\alpha + \beta$)) je neznatan i povećava se sa 14,08 HV1 (sadržaj Sb 4,48 %) na 15,10 HV1 za sadržaj antimona od 9,1%. Znači, kada dodamo dvostruku količinu antimona, tvrdoća se povećava za samo jednu jedinicu tvrdoće HV1. Ukoliko je tvrdoća legure bitna karakteristika za proizvod, preporučujem da se količina antimona preko 5 % ne dodaje više u leguru, jer efekat neće biti skoro nikakav na tvrdoću a duplo više antimona će se potrošiti. Za postizanje najveće optimalne tvrdoće preporučujem da se pravi legura sa 4 do 5% antimona. U eutektičkoj tački (samo eutektikuma ($\alpha + \beta$)), dolazi do pada tvrdoća (oko 13 HV1), zbog strukture legure koja se stvara, pa preporučujem da se u zoni oko eutektičke tačke (10,5 do 11,5 % Sb) ne prave legure. Poslije eutektičke tačke, sa povećanjem sadržaja antimona dolazi do povećanje tvrdoće legura (12,45% Sb – tvrdoća 16,77 HV1). Zbog visoke cijene rafinisanog antimona (pet do sedam puta skuplji od olova), smatram da nije isplativo praviti legure sa sadržajem antimona preko 11,5 %, jer ovo ipak neznatno povećanje tvrdoće nema ekonomskog opravdanja.

Rezultati gustina rafinisanog olova, antimona i legura PbSbX su prikazani u tabeli 5. i date su srednje vrijednost gustine sa pripadajućom standardnom devijacijom. Dobijeni rezultati za gustinu rafinisanog olova se podudaraju sa literaturnom vrijednošću od 11,34 g/cm³ (11,3337 i 11,354 g/cm³). Male razlike (na drugoj decimali) vjerovatno dolaze od prisustva primjesa kojih ima u granicama propisanim za rafinirano olovo. Dobijeni rezultati za gustinu rafinisanog antimona se podudaraju sa literaturnom vrijednošću od 6,68 g/cm³ (6,65 g/cm³). Sa povećanjem sadržaja antimona u leguri, gustina legure se smanjuje zbog dodavanja legirajućeg antimona manje gustine od osnovnog metala, što je prikazano na slici 8. Kako je masa zrna ili jezgra streljačke municije u direktnoj zavisnosti od gustine legure, uzimajući u obzir i druge tražene zahtjeve za proizvod, može se vršiti izbor legura u fazi projektovanja proizvoda i kasnije izrade u skladu sa naprijed utvrđenim karakteristikama legura.

Tabela 5 Tvrdoće HV1 i gustina (g/cm³)

Uzorak	HV1 / δ	ρ (g/cm ³) / δ
Uzorak 1 970R	4,67 / 0,07	11,354 / 0,014
Uzorak 2 970R	3,32 / 0,18	11,3337 / 0,022
Uzorak 3 PbSb1,26	8,60 / 0,48	11,1978 / 0,065
Uzorak 4 PbSb2,43	10,38 / 0,42	11,145 / 0,030
Uzorak 5 PbSb4,48	14,08 / 0,53	10,983 / 0,029
Uzorak 6 PbSb6,57	14,41 / 0,66	10,9515 / 0,179
Uzorak 7 PbSb9,1	15,10 / 0,43	10,7714 / 0,156
Uzorak 8 PbSb11,06	13,1 / 0,57	10,503 / 0,0377
Uzorak 9 PbSb12,45	16,77 / 1,0	9,954 / 0,122
Antimon rafinisan	68,8/4,71	6,65/0,038

Slika 8 Zavisnost tvrdoće po Vikersu HV1 (kriva 1) i gustine (kriva 2) od sadržaja antimona dobijenih u ovom istraživanju

ZAKLJUČCI

U radu se izvršena određivanja hemijskog sastava, tvrdoća po metodi Vikers HV1 i gustine za dvije isporuke rafinisananog olova i sedam legura olovo/antimon. Na osnovu dobijenih rezultata zaključci su sledeći:

1. Kvalitet rafinisanog olova je u skladu sa zahtjevima Standarda SRPS EN 12659 i odgovara vrsti PB970R. Kvalitet rafinisanog olova odgovara preporukama za izradu zrna i jezgara zrna streljačke municije.
2. Legure PbSbX u svom hemijskom sastavu imaju sadržaj nečistoća u skladu dozvoljenim sadržajem nečistoća koji je uslovljen sadržajem nečistoća rafinisanog olova i antimona. Uticaj nečistoća se može zanemariti te su sve ostale analize rađene uz tvrdnju da se radi o binarnoj leguri PbSbX.
3. Tvrdoće rafinisanog olova su u skladu sa teoretskim (po Vikersu 5,2 N/mm²). Dobijene tvrdoće za ispitane uzorke od 3,32 i 4,67 N/mm² to potvrđuju ali i govore da postoje razlike za različite isporuke iako po hemijskom sastavu pripadaju istoj grupi PB970R. U procesu proizvodnje zrna streljačke municije hemijski sastav rafinisanog olova i antimona se kontroliše i na osnovu njega se vrši prihvatanje sirovina za izradu legura, ali i tvrdoća početnih sirovina utiče na karakteristike legura i treba da bude definisana i određivana u procesu verifikacije sirovina, kako bi se dobile legure sa karakteristikama koje se zahtijevaju.
4. Tvrdoća legura PbSbX raste sa porastom sadržaja antimona (slika 8 – kriva 1), sve dok u eutektičkoj tački (11,1 % Sb) ne dođe do pada tvrdoće, a poslije nje, tvrdoća nastavlja da raste. Porast tvrdoće sa sadržajem antimona do 3,5% (α -čvrst rastvor sa izdvojenim β - talogom) je značajan i sa tvrdoća od oko 5 N/mm² raste na oko 12 N/mm². Porast tvrdoća sa sadržajem antimona od 3,5 do 11,1 % (primarni α -čvrst rastvor i eutektikum ($\alpha + \beta$)) je neznatan i povećava se sa 14,08 HV1 (Sb 4,48 %) na 15,10 HV1 (Sb 9,1%). Znači, kada dodamo dvostruku količinu antimona, tvrdoća se poveća za samo jednu jedinicu tvrdoće HV1. U eutektičkoj tački (samo eutektikum ($\alpha + \beta$)), dolazi do pada tvrdoća zbog strukture legure koja se stvara. Poslije eutektičke

tačke (11,1% Sb), povećanjem sadržaja antimona u leguri (β -čvrst rastvor i eutektikum ($\alpha + \beta$)), povećava se tvrdoća legura.

5. Dobijeni rezultati za gustinu rafinisanog olova se podudaraju sa literaturnom vrijednošću od 11,34 g/cm³ (11,3337 i 11,354 g/cm³).
6. Dobijeni rezultati za gustinu rafinisanog antimona se podudaraju sa literaturnom vrijednošću od 6,68 g/cm³ (6,65 g/cm³).
7. Sa povećanjem sadržaja antimona u leguri, gustina legure se smanjuje (slika 8 – kriva 2) zbog dodavanja legirajućeg antimona manje gustine (6,68 g/cm³) od osnovnog metala. Kako je masa zrna ili jezgra streljačke municije u direktnoj zavisnosti od gustine legure može se vršiti izbor legura u fazi projektovanja proizvoda na osnovu utvrđene zavisnosti gustine od sadržaja antimona u leguri.

ZAHVALNOST

Zahvaljujem se kolegicama iz Laboratorije Prvog partizana Užice na pomoći pri radu na eksperimentalnom dijelu rada: Vesni Mirković, Snežani Jovičić i Milesi Filipović.

Zahvaljujem se prof. dr Sebastianu Balošu sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Departman za proizvodno mašinstvo, na preporukama i savjetima pri oblikovanju i pisanju rada.

LITERATURA

- [1] H. Šuman: Metalografija, Zavod za izdavanje udžbenika Srbije, Beograd 1965,151-157; 503-504; 509
- [2] S. Arsenijević: Hemija opšta i neorganska, Naučna knjiga, Beograd 1990, 394
- [3] www.matweb.com
- [4] www.sr.wikipedia.org
- [5] SRPS EN 12659 : Olovo i legure olova-Olovo, Institut za standardizaciju Srbije 2013.
- [6] SRPS C.E1.200:1988 :Rafinisani antimon u bloku - Tehnički uslovi, Institut za standardizaciju Srbije 1988.
- [7] SRPS ENV 12908: Olovo i legure olova – Analiza optičkom emisionom spektrometrijom (OES) uz pobudu iskrom, Institut za standardizaciju Srbije 2013.
- [8] SRPS EN ISO 6507-1:2018– Metalni materijali – Ispitivanje tvrdoće po Vickersu - Deo 1: Metoda ispitivanja, Institut za standardizaciju Srbije 2018.
- [9] ISO 2781:2018: Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of density, International Organization for Standardization 2018.